

ПРОЕКТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ КАК МЕТОДИЧЕСКАЯ ИННОВАЦИЯ

Турсынова Бакытжан Кабзолдановна

Учитель математики, педагог высшей категории, КГУ "Общеобразовательная школа №69"
Республика Казахстан, г.Алматы., р. Бостандыкский

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11518757>

Аннотация. Данная статья рассматривает метод проектов как инновационный подход к обучению в современной педагогике. Автор подробно описывает преимущества проектной деятельности, включая практическое применение знаний, развитие компетенций, самостоятельность и инициативность учащихся, а также работу в команде. Уделено внимание разнообразным источникам информации, используемым учениками в ходе проектов.

Особое внимание уделено методологии проведения проектов и их роли в формировании ключевых компетенций, необходимых для успешной адаптации и учебы в современном обществе. Исследование подчеркивает, что метод проектов способствует формированию компетенций, способствующих успешной адаптации и активному взаимодействию с окружающим миром. Автор заключает, что проектная деятельность является эффективным средством современного образования, способствующим развитию учеников как активных и ответственных участников образовательного процесса.

Ключевые слова: проект, инновационный подход, развитие компетенций, современная педагогика.

Abstract. This article considers the project method as an innovative approach to learning in modern pedagogy. The author describes in detail the advantages of project activities, including the practical application of knowledge, the development of competencies, independence and initiative of students, as well as teamwork. Attention is paid to the various sources of information used by students in the course of projects.

Special attention is paid to the methodology of projects and their role in the formation of key competencies necessary for successful adaptation and study in modern society. The study emphasizes that the project method contributes to the formation of competencies that contribute to successful adaptation and active interaction with the outside world. The author concludes that project activity is an effective means of modern education, contributing to the development of students as active and responsible participants in the educational process.

Keywords: project, innovative approach, competence development, modern pedagogy.

Annotatsiya. Ushbu maqola loyiha usulini zamonaviy pedagogikada o'qitishga innovatsion yondashuv sifatida ko'rib chiqadi. Muallif loyiha faoliyatining afzalliklarini, shu jumladan bilimlarni amaliy qo'llash, kompetentsiyalarni rivojlantirish, talabalarning mustaqilligi va tashabbuskorligi va jamoada ishlashni batafsil bayon qiladi. Loyihalar davomida talabalar tomonidan ishlatiladigan turli xil ma'lumot manbalariga e'tibor qaratildi.

Loyihalarni amalga oshirish metodologiyasiga va ularning muvaffaqiyatli moslashish va o'qish uchun zarur bo'lgan asosiy vakolatlarni shakllantirish zamonaviy jamiyat. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, loyiha usuli quyidagilarga yordam beradi muvaffaqiyatli moslashish va faollikka hissa qo'shadigan vakolatlarni shakllantirish tashqi dunyo bilan o'zaro aloqada bo'lish. Muallif

loyiha faoliyati degan xulosaga keladi bu rivojlanishga yordam beradigan zamonaviy ta'limning samarali vositasidir talabalar o'quv jarayonining faol va mas'uliyatli ishtirokchilari sifatida.

Kalit so'zlar: loyiha, innovatsion yondashuv, kompetentsiyalarni rivojlantirish, zamonaviy pedagogika.

Метод проектов как инновационный подход к обучению, который стимулирует интерес учеников, развивает их самостоятельность и позволяет применить знания на практике. Этот метод активно применяется в современной педагогике для повышения мотивации учащихся и сближения учебного материала с их повседневной жизнью.

Метод проектов предполагает организацию творческой и исследовательской деятельности учащихся, где они решают реальные проблемы и задачи. Целью метода является стимулирование интереса учеников к определенным темам, формирование навыков самостоятельной работы и решения сложных задач, а также приобретение новых знаний через практическую деятельность.

Преимущества проектной деятельности:

Практическое применение знаний: Ученики имеют возможность применить полученные теоретические знания на практике, что способствует более глубокому и прочному их усвоению.

Развитие компетенций: Проекты способствуют развитию ключевых компетенций, таких как информационная, коммуникативная, социальная, и способность учиться. Самостоятельность и инициативность: Ученики развивают навыки самостоятельного поиска информации, анализа, принятия решений и предпринимательской инициативы.

Реальная практика: Проекты позволяют ученикам на практике опробовать и проверить свои гипотезы, что способствует лучшему пониманию материала. Работа в команде: Проекты могут включать работу в группах, что способствует развитию навыков сотрудничества и командной работы.

Источники информации:

В ходе проектной деятельности ученики активно используют разнообразные источники информации для получения необходимых знаний: учебники, справочники, энциклопедии, книги, газеты и журналы, интернет, компакт-диски и другие электронные источники. Наблюдение и исследование: Изучение объектов окружающей среды, наблюдение за явлениями и процессами.

Применение проектов на уроках:

Проекты могут быть связаны с различными учебными предметами, включая технологию и окружающий мир. Учителя могут выбирать темы, которые актуальны для учеников и способствуют развитию ключевых навыков. Проектная деятельность включает в себя мозговой штурм, поиск и анализ информации, создание планов и реализацию конкретных задач.[1]

Рассмотрим различные направления проектной деятельности школьников по математике и конкретные темы и идеи для проведения проектов, которые позволят ученикам активно взаимодействовать с математическими понятиями и явлениями в реальной жизни:

1. Математика вокруг нас — наблюдение, измерение:

В данном направлении предлагается проводить проекты, связанные с применением математических знаний в повседневной жизни. Это может быть измерение размеров

предметов, анализ числовых данных из окружающей среды, исследование геометрических форм в природе и т.д.

2. Математический театр:

Это направление предполагает использование театральных элементов для драматизации математических понятий. Ученики могут создавать инсценировки, стихи, сказки, связанные с числами, геометрическими фигурами, арифметическими операциями и даже историей математики.

3. Математические экскурсии:

В этом направлении ученикам предлагается исследовать математические аспекты окружающего мира через экскурсии и посещения различных мест. Это может быть измерение размеров зданий и предметов на улице, изучение численных данных в производстве, анализ геометрических форм в природе и внутри школы.[2]

4. Математическая лаборатория:

В этом направлении предлагается создать среду для практических математических экспериментов. Ученики сами изготавливают материалы и оборудование для выполнения практических работ, измерений, решения задач и т.д. Данный подход акцентирует активное участие учеников в создании образовательного материала и формирование практических навыков. Девиз направления "Измеряем все сами" подчеркивает активную практическую деятельность в процессе обучения математике.

5. История математики:

В данном направлении уделяется внимание изучению истории развития математики. Ученики знакомятся с древними методами письменного умножения и деления, исследуют происхождение чисел и геометрии, изучают биографии знаменитых математиков и исследователей. В рамках проектов можно работать над темами, такими как "Старинные задачи", "Старинные измерительные приборы", а также исследовать связь между математикой и культурой, историей народов и другими областями знаний.

6. Направление "Красота и математика":

Данное направление связано с исследованием связи между математикой и эстетикой, а также применением математических принципов для создания красивых и симметричных объектов. В рамках проектов ученики могут изучать симметрию в природе и архитектуре, анализировать математическую красоту в произведениях искусства, исследовать историю математических открытий и их эстетическое воздействие.

7. Направление "Числа нам строить и жить помогают":

Это направление ориентировано на практическое использование математических знаний в повседневной жизни. Ученики решают задачи, связанные с бытовыми ситуациями, ремонтом, кулинарией, финансами и другими аспектами жизни. Проекты могут включать расчеты скорости, площади, объема, стоимости товаров, энергопотребления и других практических вопросов, которые помогают ученикам лучше понимать и применять математику в реальных ситуациях.

Оба направления № 6 и №7 акцентируют внимание на применение математических знаний в реальных ситуациях, позволяя ученикам видеть практическую пользу и значимость математики в повседневной жизни. Работа над проектами в этих направлениях способствует развитию практических навыков, аналитического мышления и применению математических концепций для решения практических задач.

Каждое из указанных направлений позволяет расширить спектр образовательных методов и подходов, используемых в обучении математике. Проекты, связанные с практическими экспериментами и исследованиями, а также изучение истории математики, позволяют ученикам более глубоко понять математические концепции, применить их на практике и осознать роль математики в различных сферах жизни и культуры.

REFERENCES

1. Т.В.Смолеусова Проекты по математике как методическая инновация ШКОЛА.,2013. № 8
2. Т.В. Смолеусова Математика вокруг нас. Уроки (экскурсии): Учеб. метод. пос. Новосибирск, 2005